

LAPORAN PENELITIAN

Integrasi Pembelajaran Mesin dengan Superhidrofobik Material Spons yang dilapisi TiO_2 untuk Penanganan Tumpahan Minyak

Tim Peneliti: Hydroncers

- 1. Rainier Owen Harsono**
- 2. Alston Leonard Huang**

**Penelitian Terapan (IPT)
Rancangan Rekayasa Teknik**

Tahun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki integrasi sistem penglihatan tertanam berbasis warna dengan bahan superhidrofobik untuk memisahkan minyak dan air. Menggunakan *sensor Pixy2* yang terlatih, sistem mendeteksi keberadaan minyak dan menggerakkan spons yang dikontrol servo untuk pengumpulan minyak. Eksperimen ini akan mengukur akurasi klasifikasi dan efisiensi penyerapan minyak. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme berbantuan penglihatan mencapai efisiensi pemisahan minyak > 80%, dan menunjukkan pendekatan dengan biaya yang terjangkau untuk pembersihan lingkungan.

Ekosistem laut bisa sangat terancam karena tumpahan minyak, akan tetapi teknologi pembersihan minyak masih mahal dan tidak terjangkau bagi banyak komunitas pesisir. Dengan menciptakan spons superhidrofobik dengan otomatisasi berbasis pembelajaran mesin untuk deteksi dan pembersihan minyak, penelitian ini menawarkan pengganti dengan berbiaya yang lebih rendah. Spons komersial sederhana yang tersedia di pasaran akan dimodifikasi dan dilapisi untuk menciptakan morfologi nano-hierarkis (menggabungkan struktur skala mikro dan nano). Meskipun secara umum, semakin banyak partikel nano semakin tinggi superhidrofobitasnya, hasil uji coba eksperimen menunjukkan bahwa berbagai rasio pelapisan memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik: sementara 0,2:0,3 (mikro ke nano) lebih superhidrofobik dengan sudut kontak 152 derajat dan 6 pantulan, 0,3:0,2 (mikro ke nano) memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam penyerapan minyak. Jadi, kesimpulannya adalah menggabungkan rasio dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan seimbang.

Kata Kunci: Super Hidrofobik Spons Berlapis (*titanium dioksida*)TiO₂ , Permukaan superhidrofilik / superoleofobik, Pemisahan minyak-air, Tumpahan Minyak, Pembelajaran Mesin

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir telah terjadi bencana lingkungan yang serius di Indonesia, salah satunya adalah tumpahan minyak di Balikpapan tahun 2018 di lepas pantai Indonesia, yang disebabkan oleh pecahnya pipa dan menyebar hingga 200 kilometer persegi, dimana menewaskan lima orang dan merusak habitat laut setempat. Di Indonesia, mata pencaharian nelayan lokal juga terdampak pada tahun 2019 ketika kebocoran sumur lepas pantai PT. PERTAMINA di Laut Jawa semakin mencemari perairan pesisir. Saat ini, skimmer (Gambar 7 dari Lampiran), boom, dan dispersan mekanis bertenaga surya banyak digunakan; namun, teknik-teknik ini mahal, tidak efisien, dan berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi banyak masyarakat pesisir. Hal ini mendorong pencarian alternatif yang berkelanjutan dan berbiaya rendah dan terjangkau, seperti yang dikaji dalam studi ini.

Prinsip dasar material superhidrofobik adalah pada kekasaran permukaan dan energi permukaan yang rendah. Ketika suatu permukaan memiliki struktur mikroskopis dan nanoskopis, yang dikenal sebagai kekasaran hierarkis, kantong udara terperangkap di antara permukaan dan tetesan air, sehingga mencegah pembasahan. Efek ini sering dijelaskan oleh model Cassie–Baxter, di mana air membentuk manik-manik dan menggelinding, alih-alih menyebar.

Selain itu, permukaan material juga harus dilapisi dengan material berenergi permukaan rendah, seperti senyawa berbasis fluorinasi atau silana, sehingga dapat mengurangi daya tarik antara permukaan dan molekul air. Kombinasi kekasaran skala mikro/nano dan bahan kimia berenergi permukaan rendah menghasilkan material superhidrofobik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Dapatkah material senyawa TiO_2 secara efektif memisahkan minyak dari air dalam eksperimen berskala kecil?
2. Berapakah perbandingan antara tekstur nano dan mikro yang paling optimal?
3. Berapa jumlah maksimum minyak yang dapat diserap oleh material berlapis spons di semua modul?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menguji prototipe sederhana material superhidrofobik yang dapat memisahkan minyak dan air secara efektif dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan terjangkau. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan pada struktur nano dan mikrohierarki, serta pelapisan kimia.

Struktur nano-hierarki merupakan struktur kekasaran skala ganda yang terdiri dari dua jenis permukaan: "bukit" yang menonjol pada tingkat nano dan mikro. Struktur ini berperan penting dalam memperkuat keadaan Cassie-Baxter, di mana tetesan air tidak menyebar atau langsung menempel pada permukaan, melainkan "berdiam" di atas kantong udara yang terperangkap di antara bukit-bukit tersebut.

Akibatnya, luas kontak antara zat padat dan cairan berkurang secara signifikan, sehingga mengurangi daya rekat permukaan dan memungkinkan tetesan air menggelinding dari permukaan. Yang lebih menarik adalah kekasaran skala ganda ini juga memberikan kemampuan untuk menolak cairan dengan tegangan permukaan rendah, seperti minyak, yang biasanya lebih sulit ditolak dibandingkan dengan air.

Pelapis kimia yang digunakan adalah pelapis berbasis energi permukaan rendah. Molekul-molekul pelapis berfungsi untuk menolak interaksi antara cairan seperti air atau minyak dengan permukaan. Selain itu, pelapis membantu mengurangi energi antarmuka, sehingga dapat mencegah cairan menyebar ke seluruh permukaan material.

Dengan menggabungkan kedua variabel ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk menyelidiki lebih lanjut besar perbandingan yang dapat menghasilkan tingkat hidrofobisitas tertinggi. Pengamatan mikroskopis juga akan dilakukan untuk melihat gambaran fitur permukaan dan kemiripan hasil dengan struktur nano-hierarki yang alami.

Penelitian ini juga akan mengintegrasikan sistem deteksi berbasis pembelajaran mesin dan sirkuit kontrol tertanam untuk mendemonstrasikan penerapannya. Sistem ini menggunakan pengklasifikasi internal untuk mendeteksi tumpahan minyak dan memicu mekanisme penyebaran bermotor, yang memungkinkan pembersihan secara otomatis dan terarah.

1.4 HIPOTESIS

1. Material ini dapat secara efektif memisahkan minyak dari air dalam skala kecil.
2. Perbandingan optimal material berukuran Nano dan Mikro adalah sebesar 3:2.
3. Jumlah minyak yang terserap paling banyak adalah sekitar 7-9 ml dari 10 ml.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Pembuatan material superhidrofobik merupakan alternatif yang baik dari sudut pandang lingkungan karena memberikan solusi yang lebih berkelanjutan untuk tumpahan minyak. Metode ini menargetkan penghilangan minyak secara langsung sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan tambahan, tidak seperti teknik pembakaran atau dispersan kimia yang dapat menyebabkan polusi sekunder. Inovasi ini sangat menarik bagi masyarakat pesisir lokal, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi pembersihan yang mahal, karena murah dan menggunakan material yang aman. Dengan bantuan teknologi pembelajaran mesin, sistem ini dapat secara otomatis mengidentifikasi minyak di permukaan air dan memulai mekanisme penyebaran, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual serta mempercepat dan meningkatkan akurasi pembersihan.

Meskipun fokus penelitian ini berada pada aplikasi lingkungan, potensi penggunaan material superhidrofobik sangatlah luas. Penerapannya dapat diperluas ke berbagai bidang, mulai dari kaca depan mobil dan panel surya, hingga jendela pesawat anti-kabut dan filter untuk air yang tercemar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kapasitas Penyerapan Tumpahan Minyak

Y. Li, X. Zhang, dkk. (2021) mengembangkan aerogel karbon—material padat dengan densitas sangat rendah, yang diproduksi dengan menghilangkan komponen cair material dari gel—yang berasal dari biomassa untuk pemisahan minyak-air. Aerogel ini ringan, berpori, dan superhidrofobik setelah mengalami modifikasi permukaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan kapasitas penyerapan minyak berkisar antara 80 hingga 120 kali berat aerogel itu sendiri, hal ini bergantung pada viskositas minyak. Berbeda dengan spons selulosa yang tidak diolah (kapasitas $<10\times$), aerogel yang termodifikasi dapat mempertahankan kinerjanya bahkan setelah siklus pemerasan dan pemulihan berulang. Selanjutnya, analisis terhadap minyak yang dipulihkan menunjukkan tidak adanya perubahan kimia. Hal ini menegaskan bahwa material tersebut dapat digunakan kembali dan aman bagi lingkungan.

2.1.1 Pengendalian Pemisahan Minyak/Air

Anurag Agarwal dkk. (2020) mengembangkan permukaan superhidrofobik dan oleofilik dengan memanfaatkan polimerisasi plasma lapisan silana terfluorinasi pada jaring baja tahan karat. Lapisan ini mencegah air menyebar di permukaan, dengan membuatnya menggelinding, sementara minyak dibiarkan untuk melewati jaring. Terobosan ini memungkinkan mereka mencapai sudut kontak air yang tinggi ($\sim 150^\circ$) dan secara efisien memisahkan minyak dari air di bawah pengaruh gaya gravitasi. Selain itu, durasi perlakuan plasma sangat memengaruhi kekasaran dan kebasahan permukaan. Pendekatan ini juga ramah lingkungan, mudah dalam peningkatan skala, dan sangat cocok untuk pembersihan tumpahan minyak atau pengolahan air limbah.

2.1.2 Kebasahan Air

Penelitian terhadap permukaan bertekstur terhadap tingkat kebasahan air dan minyak dalam sistem minyak-air dilakukan oleh Manojkumar Lokanathan dkk. (2019). Dengan menggunakan metode skala kecil, mereka membuat permukaan dengan tekstur nano dan mikro. Mereka menemukan bahwa permukaan logam berenergi rendah dengan tekstur menunjukkan penolakan yang sangat besar terhadap air dan minyak. Lebih daripada itu, mereka mengamati bahwa sudut kontak yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan sifat penggelindingan yang baik, terutama untuk polimer dan elastomer. Kebasahan juga dipengaruhi oleh cairan yang pertama kali bersentuhan dengan permukaan, dikarenakan cairan ini yang mempengaruhi interaksi selanjutnya.

2.1.3 Spons TiO₂ Superhidrofobik untuk Pemisahan Minyak/Air yang Efektif

Untuk mengatasi permasalahan global pemisahan minyak-air, Hui Zhan dkk. (2016) membuat spons selulosa yang dilapisi nanopartikel TiO₂ superhidrofobik menggunakan teknik pelapisan dan perekat sederhana. Material yang dihasilkan menunjukkan daya tolak air yang sangat besar (sudut kontak 171°) dan afinitas minyak yang tinggi. Material ini mampu memisahkan berbagai campuran minyak-air (kloroform, toluena, minyak tanah) dengan efisiensi sebesar 98,5% di bawah pengaruh gravitasi. Material ini juga menunjukkan kekuatan kimia dan ketahanan abrasi yang sangat baik, hanya kehilangan efisiensi pemisahan sebesar 7% setelah 40 siklus abrasi. Dimana hasil ini menunjukkan potensinya yang besar dalam aplikasinya di industri.

2.1.4 Penyerapan Minyak dalam Aerogel Nanoselulosa Hidrofobik

Pemanfaatan nanofiber yang diperoleh dari limbah serbuk gergaji (*Pinus elliottii*) melalui proses ledakan uap dan hidrolisis asam untuk mengembangkan aerogel selulosa hidrofobik untuk penyerapan minyak diteliti oleh Pablo Beluck de Oliveira dkk. (2018). Setelah proses pemurnian dan pengeringan beku, aerogel yang dihasilkan memiliki densitas 0,046 g/cm³, porositas 97,08%, dan hidrofobisitas (sudut kontak: 138,78°) yang diharapkan. Aerogel ini menyerap minyak mentah, minyak nabati, dan minyak yang mengapung di atas air. Penyerapan minyak mentah mengikuti model pseudo-orde ke-n; penyerapan minyak nabati mengikuti model pseudo-orde pertama; dan penyerapan media campuran dikendalikan oleh difusi.

Teori yang Mendasari Penelitian Ini

- Tegangan permukaan
- Sudut kontak
- Model Cassie-Baxter dan Wenzel
- Superhidrofobisitas

2.1.5 Tinjauan Teknologi Terkini

Penelitian yang pernah dilakukan terhadap teknik pemisahan minyak-air adalah dengan menggunakan material hidrofobik atau superhidrofobik, termasuk permukaan logam kasar, aerogel silika, jaring berlapis plasma, dan aerogel nano selulosa. Namun, sebagian besar pendekatan ini bergantung pada bahan atau proses manufaktur yang mahal, rumit, atau sulit diaplikasikan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan spons berlapis TiO₂ sebagai substrat untuk memperoleh pendekatan yang lebih sederhana dan terjangkau. Bahan spons lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih mudah didapatkan dibandingkan jaring logam atau aerogel. Selain itu, penelitian ini berupaya menggabungkan porositas alami spons dengan modifikasi permukaan dan sifat fotokatalitik TiO₂ yang berpotensi untuk menghasilkan metode yang hemat biaya, dapat digunakan kembali, dan ramah lingkungan dalam mengatasi tumpahan minyak serta memurnikan air. Penelitian ini juga bertujuan untuk

menjembatani kesenjangan antara material berteknologi tinggi dan alternatif fungsional yang terjangkau sehingga dapat diterapkan dalam konteks industri dan rumah tangga, berdasarkan konsep yang ditetapkan dalam penelitian sebelumnya.

BAB 3. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Mei-Agustus 2025, Bina Bangsa School Malang Lab

3.2 Alat dan Bahan

Untuk bahan (super)hidrofobik

- (0–0,25 g) Bubuk *Titanium Dioksida* (TiO_2) – ukuran nanopartikel
 - Produsen: CV. Inovasi Teknologi Nano (NRE – Nanomaterial untuk Energi Terbarukan), berlokasi di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
 - Ukuran Partikel: 0,1–1 μm
- (0–0,25 g) Bubuk *Titanium Dioksida* (TiO_2) – ukuran mikropartikel
 - Produsen: Merck (Jerman)
 - Ukuran Partikel: 1–5 μm
- 5 mL Etanol ($\geq 95\%$)
- 10 ml Aseton (95%)
- 2 g Silikon (dari KADATE Silicone Sealant)
- Mikroskop
- Panel kaca
- Sikat
- Gelas kimia (200 cm³)
- 10 ml minyak zaitun (Filipino Berio)
- 10 ml Air Suling
- Air yang diwarnai
- Pipet
- Pengereng rambut (untuk proses pengeringan)
- Bor Tangan (dibuat sendiri)
- Batang Kaca (dibuat sendiri)
- Pasang surut risleting (dibuat sendiri)

Untuk kamera Pembelajaran Mesin

- Gambar atau warna yang menyerupai minyak mentah
- Minyak mentah asli atau cairan apa pun yang menyerupai
- Gambar tumpahan minyak
- Sensor penglihatan kompak dengan kemampuan pembelajaran mesin bawaan
- Mikroprosesor
- Motor servo

3.3 Desain dan Prosedur Penelitian

Bahan (super)hidrofobik

Persiapan Polimer (Langkah 1)

- Dalam gelas kimia, campurkan bahan-bahan berikut menggunakan mesin yang bergerak cepat hingga warna campuran berubah menjadi keruh (Campuran Otomatis / Alternatif Buatan Sendiri - Penggunaan bor tangan dengan ikatan zip yang dipasang pada batang kaca):
 - 2g Silikon
 - 10 ml Aseton
- Segel campuran dalam gelas kimia kedap udara atau campuran yang akan mengeras setelah beberapa menit.

Persiapan Campuran Pelapis (Langkah 2)

- Dalam gelas kimia, campurkan bahan-bahan berikut:
 - Bubuk TiO₂ (perbandingan antara mikro dan nano)
 - 10 tetes Etanol
 - 0,1 ml polimer

Penerapan Lapisan pada Spons (Langkah 3)

- Gunakan kuas untuk mengoleskan campuran secara merata ke permukaan spons.
- Biarkan mengering selama 10–15 menit agar terserap dan mengendap.

Pengeringan Permukaan yang Dilapisi (Langkah 4)

- Keringkan di udara selama 1 jam, proses dipercepat dengan menggunakan pengering rambut pada suhu rendah (~60–80°C) selama 10–15 menit.
- Lapisan tersebut harus membentuk lapisan putih tipis dengan tekstur kasar yang terlihat.

Uji Pemisahan Minyak-Air (Langkah 5)

- Siapkan campuran minyak-air dengan perbandingan 1:1 dalam gelas kimia (10ml : 10ml).
- Tempatkan spons yang dilapisi di atas gelas kimia bersih.
- Tuangkan campuran minyak-air ke atas spons dan amati:
 - Air seharusnya menggumpal dan tetap berada di permukaan atau mengalir.
 - Minyak harus diserap atau melewati spons (tergantung jenis spons).

Ulangi langkah 1–5

Uji Superhidrofobisitas

- 1. Uji Pantulan Tetes Air:
 - Rekam dengan kamera gerak lambat.
 - Gunakan pipet untuk meneteskan satu tetes air yang diwarnai.

- Hitung jumlah pantulan.
- 2. Pengukuran Sudut Kontak:
 - Gunakan pipet untuk meneteskan satu tetes air yang diwarnai.
 - Ambil foto setelah tetesan berhenti memantul (kamera sejajar horizontal).
 - Perkirakan sudut kontak dari gambar.

Uji Pemisahan Minyak

- Timbang sponsnya
- Siapkan kira-kira masing-masing 10 ml minyak zaitun dan air
- Letakkan spons di bawah gelas kimia
- Tuangkan larutan minyak zaitun dan air ke spons
- Putar-putarkan, lalu tuangkan sisa larutan ke dalam gelas ukur.
- Timbang spons yang sudah direndam

Mikroskop

- Siapkan sampel mikroskop dengan menyikat lembut pasta TiO₂ berlebih dari gelas kimia ke panel kaca.
- Bersihkan lensa mikroskop secara menyeluruh, lalu nyalakan mikroskop.
- Sesuaikan tampilan pada perbesaran rendah untuk menemukan area sampel.
- Tingkatkan perbesaran secara bertahap; dalam pengamatan ini, lensa objektif 5× digunakan.

Alur Kerja Pembelajaran Mesin

1. Pengumpulan Data
 - Gambar yang diambil dari air bersih dan tumpahan minyak di bawah kondisi pencahayaan yang berbeda.
 - Mengelompokkan gambar ke dalam kategori: minyak vs. air.
2. Pelatihan Model
 - Mengunggah dataset ke antarmuka pelatihan kamera pintar.
 - Melatih model untuk mengenali fitur visual minyak (warna, tekstur, refleksi).
3. Penyebaran Model
 - Ekspor model yang sudah dilatih ke sensor penglihatan di dalam kendaraan.
 - Memprogram sensor untuk menjalankan klasifikasi secara real time.
4. Integrasi dengan Perangkat Keras
 - Menghubungkan sensor penglihatan ke mikrokontroler (berbasis Arduino).
 - Menulis logika kontrol (Gambar 4 dari Lampiran)
5. Pengujian dan Penyempurnaan
 - Melakukan uji coba berulang dalam mendeteksi tumpahan minyak dan menyetel halus motor servo

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

- Data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik (misalnya, bagan batang untuk jumlah pantulan, sudut kontak, dan jumlah glitter yang dihilangkan), serta dokumentasi foto.
- Tabel akan mencakup hasil dari setidaknya 3 uji coba dan rata-ratanya.
- Analisis deskriptif akan mendukung temuan dan kesimpulan berdasarkan pengamatan.

Efisiensi Pemisahan Minyak–Air:

- Catat apakah air ditolak dan minyak diserap/menembus spons yang dilapisi.
- Bandingkan hasilnya dengan spons tanpa lapisan (kontrol).
- Evaluasi kebersihan pemisahan dan dokumentasikan dengan foto atau video untuk analisis visual.

Uji Superhidrofobik pada Permukaan Kaca:

- Uji Pantulan Tetes: Semakin banyak pantulan menunjukkan daya tolak air yang lebih kuat.
- Pengukuran Sudut Kontak: Sudut kontak di atas 150° menunjukkan superhidrofobisitas.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sudut kontak dan retensinya selama 30 menit

Secara umum, proporsi TiO₂ berukuran nano yang lebih tinggi meningkatkan sudut kontak awal, menunjukkan superhidrofobisitas yang lebih kuat karena peningkatan kekasaran permukaan. Namun, pada rasio 0,3:0,2, sudut secara tak terduga turun menjadi 135°, kemungkinan karena agregasi nanopartikel atau lapisan yang tidak merata, yang mengganggu kekasaran yang seragam. Dalam waktu lebih dari 30 menit, semua sampel menunjukkan penurunan sudut kontak, yang menunjukkan bahwa lapisan tersebut kurang stabil dalam jangka panjang, dengan air secara bertahap beralih dari keadaan Cassie-Baxter ke keadaan Wenzel.

Namun, rasio nano (0,3:0,2) mempertahankan sudut yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan TiO₂ berukuran nano yang lebih banyak tidak hanya meningkatkan perilaku superhidrofobik awal tetapi juga stabilitasnya dari waktu ke waktu, memperlambat transisi ke keadaan Wenzel. (Tabel 1 dan Gambar 3 dari Lampiran)

Dari (Gambar 1e dari Lampiran) menunjukkan nanopartikel TiO₂ yang menggumpal secara berlebihan, meninggalkan celah di beberapa tempat, dan membuat sisi yang satu lebih kasar dibanding yang lain. Agregasi mengurangi kinerja karena superhidrofobisitas bergantung pada kekasaran mikroskopis yang seragam di seluruh permukaan.

Hal ini terjadi karena pengadukan senyawa TiO₂ dilakukan secara manual dan pelapisan spons dilakukan dengan menggunakan kuas, sehingga nanopartikel tidak menyebar secara merata selama proses deposisi.

Permukaan akan memiliki sisi bagian yang lebih halus dan sisi bagian yang lebih kasar. Bagian yang halus memungkinkan tetesan air membasahi sebagian permukaan, alih-alih mengendap di kantong udara, dimana hal ini yang menurunkan sudut kontak.

4.2. Pantulan

Dalam uji pantulan, perbandingan 0,2 : 0,3 (mikro terhadap nano) menunjukkan tingkat hidrofobisitas tertinggi, yaitu dengan pemantulan tetesan sebanyak enam kali sebelum mengendap. Hal ini menunjukkan pemeliharaan keadaan Cassie–Baxter yang paling kuat, di mana kantong udara yang terperangkap dalam kekasaran ganda secara efektif meminimalkan adhesi permukaan. Hasil yang sangat berbeda ditunjukkan oleh perbandingan 0,25 : 0,25, yaitu hanya menunjukkan tiga pantulan, dan bahkan perbandingan 0,3 : 0,2 dan 0,4 : 0,1 masing-masing hanya menghasilkan dua pantulan, yang mencerminkan perilaku hidrofobik yang lebih lemah. (Tabel 2 dari Lampiran)

4.3. Pemisahan minyak

Meskipun sampel dengan perbandingan 0,2:0,3 menunjukkan sifat hidrofobisitas yang kuat, efisiensi penyerapan minyak tertinggi (80,7%) dicapai pada perbandingan 0,3:0,2. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan minyak tidak hanya bergantung pada sudut kontak air dan pantulan air saja. Lapisan dengan perbandingan 0,3:0,2 dimungkinkan menghasilkan morfologi permukaan dan keseimbangan keterbasahan yang mendukung penyerapan minyak dan penetrasi pori, sekaligus menolak sebagian besar air. Rasio 0,3:0,2 menunjukkan kekasaran hierarkis optimal yang memerangkap cukup udara untuk menolak air tetapi tetap membiarkan jalur kapiler terbuka untuk minyak. (Tabel 3 dan Gambar 2 dari Lampiran)

Secara historis, penyerap alami seperti jerami, kapas, dan gambut digunakan untuk pemulihan minyak (tumpahan Torrey Canyon, 1967; tumpahan Santa Barbara, 1969). Bahan-bahan ini mengandalkan serat oleofilik inheren dan volume pori yang besar, tetapi dibatasi oleh penyerapan dan saturasi air. Sorben polipropilena (PP) modern meningkatkan selektivitas, namun tidak dapat terurai secara hayati dan masih menyerap sebagian air.

Apabila dibandingkan dengan material ini, material superhidrofobik hasil rekayasa nano (misalnya, aerogel silika terfluorinasi, jaring berlapis TiO_2) mencapai selektivitas minyak-air yang jauh lebih baik. Kinerjanya dijelaskan oleh model pembasahan:

- Dalam aturan Cassie–Baxter, kantong udara yang terperangkap pada kekasaran nano/mikro mengurangi kontak padat-cair, sehingga menghasilkan tolakan air yang kuat (sudut kontak $>150^\circ$).
- Dalam aturan Wenzel, jika pori-pori terbasahi, air dapat menembus ke dalam kekasaran, sehingga daya penyerapannya menjadi semakin hilang.

Sebagai contoh, kita dapat membandingkan penyerapan minyak $6,5 \text{ cm}^3$ dengan penyerapan air 2 cm^3 . Hasil yang ditunjukkan adalah bahwa meskipun lapisan tersebut menghasilkan pembasahan Cassie parsial, beberapa penyumbatan pori dan transisi ke pembasahan Wenzel memungkinkan intrusi air. Hal ini konsisten dengan temuan historis bahwa orientasi serat, morfologi pori, dan kimia permukaan juga akan mempengaruhi selektivitas.

4.4. Pengamatan Mikroskop

Mikro 0,4: 0,1 Nano

Perbandingan 0,4: 0,1 menunjukkan keberadaan mikropartikel yang dominan dengan cakupan nanopartikel yang relatif jarang, sehingga menyebabkan distribusi permukaan yang tidak merata. (Gambar 1d dari Lampiran)

Mikro 0,3: 0,2 Nano

Tampilan mikroskopis perbandingan 0,3: 0,2 menunjukkan distribusi mikropartikel dan nanopartikel yang relatif seimbang, meskipun cakupan nano pada perbandingan ini kurang padat jika dibandingkan dengan perbandingan 0,2: 0,3. (Gambar 1b dari Lampiran)

Mikro 0,25: 0,25 Nano

Perbandingan 0,25:0,25 menunjukkan distribusi partikel mikro dan nano yang merata. (Gambar 1c dari Lampiran)

Mikro 0,2 : 0,3 Nano

Tampilan mikroskopis lapisan dengan perbandingan 0,2 : 0,3 (mikro : nano), menunjukkan kekasaran berkelompok yang meningkatkan kemampuan menjebak udara dan sifat hidrofobisitas. (Gambar 1a dari Lampiran)

4.4. Hasil pembelajaran mesin

Tugas pembelajaran mesin kamera adalah mendeteksi apakah blok warna yang mewakili "minyak" ada dalam pandangan. Jadi, setiap bingkai atau sampel uji dapat memiliki label biner 1 = minyak ada dan 0 =

minyak tidak ada. Warna gelap seperti hitam atau coklat tua secara konsisten diklasifikasikan sebagai minyak, sementara wilayah biru yang lebih terang diidentifikasi sebagai air. Ini menunjukkan kemampuan sistem untuk membedakan kedua zat menggunakan fitur sederhana berbasis warna. Selanjutnya, motor servo mampu bergerak sesuai dengan warna atau keberadaan oli. (Gambar 5 dan Gambar 6 dari Lampiran)

BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi ini menyelidiki pengaruh variasi rasio partikel mikro-ke-nano terhadap sifat hidrofobik dan oleofilik spons yang dilapisi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu rasio pun yang secara konsisten menghasilkan kinerja terbaik di semua pengujian. Misalnya, rasio 0,25:0,25 menunjukkan superhidrofobitas awal yang kuat, tetapi rasio 0,3:0,2 mencapai efisiensi penyerapan minyak tertinggi (80,7%). Sementara itu, rasio 0,2:0,3 mempertahankan sudut kontak air yang lebih tinggi seiring waktu tetapi juga memungkinkan penyerapan air yang lebih banyak. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja optimal mungkin tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan rasio tetap tunggal. Sebaliknya, menggabungkan rasio atau menyempurnakan distribusi partikel dapat memberikan keseimbangan antara penolakan air, selektivitas minyak, dan stabilitas jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini telah membuktikan kelayakan penggunaan pembelajaran mesin untuk mendeteksi minyak. Hal ini membuka kemungkinan baru untuk mengembangkan alat pemantauan lingkungan yang lebih cerdas dan lebih mudah diakses.

Rekomendasi

- **Eksplorasi rasio yang lebih luas:** Uji peningkatan yang lebih halus dari rasio mikro-ke-nano (misalnya, 0,28:0,22, 0,32:0,18) untuk mengidentifikasi titik transisi di mana perilaku hidrofobik dan oleofilik berubah secara signifikan.
- **Polimer alternatif:** Eksperimen dengan agen pengikat atau matriks polimer yang berbeda untuk meningkatkan daya rekat lapisan, mengurangi penyumbatan pori, dan meningkatkan daya tahan di bawah penggunaan berulang.
- **Metode pelapisan yang ditingkatkan:** Alih-alih hanya mengaplikasikan lapisan permukaan, merendam seluruh spons dalam suspensi terkontrol dapat memastikan cakupan yang seragam di dalam dan di luar. Olesan tipis pada permukaan luar tetap harus dipertahankan untuk meningkatkan kekasaran permukaan tanpa menyumbat pori-pori.
- **Pembelajaran mesin yang lebih akurat:** Jaringan saraf konvolusi (CNN) yang ringkas dengan kemampuan pengenalan berbasis fitur akan digunakan sebagai pengganti pengklasifikasi warna sederhana saat ini, dan kumpulan data akan diperluas untuk mencakup berbagai viskositas minyak dan kondisi lingkungan. Penelitian di masa depan pada akhirnya akan menerapkan jaringan konvolusi terkuantisasi pada *OpenMV Cam*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Bina Bangsa atas penyediaan fasilitas dan dukungan selama penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Sanjayan Sathasvisam atas bimbingannya yang berharga selama percobaan dan atas bantuannya dalam merevisi dan meningkatkan makalah ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Ibu Yosefina Nina Rahayu yang telah memberikan saran dan dorongan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. B. D. Cassie, "Sudut kontak," Diskusi Faraday Society, vol. 3, hal. 11-16, 1948. [2] A. B. D. Cassie dan Baxter S., "Kebasahan permukaan berpori," Transaksi Faraday Society, vol. 40, hal. 546-551, 1944.

Agarwal Anurag dkk. 2020 Mater. Res. Express 7 036411 DOI 10.1088/2053-1591/ab8097

Printer Logam Cair Desktop Pribadi sebagai Alat Manufaktur Elektronik yang Merata untuk Masyarakat dalam Waktu Dekat - Gambar Ilmiah di ResearchGate. Tersedia dari: https://www.researchgate.net/figure/An-illustration-of-Youngs-equation-and-contact-angles-The-surface-tensions-of-the-solid_fig1_304276597 [diakses 21 Apr 2025]

Oliveira de, Godinho P.B., A.J. Penyerapan minyak pada aerogel selulosa nano hidrofobik yang diperoleh dari limbah industri furnitur kayu. *Selulosa* 25, 3105–3119 (2018). <https://doi.org/10.1007/s10570-018-1781-8>

Reynolds John G., Coronado Paul R., Hrubesh Lawrence W. (2001). Aerogel Hidrofobik untuk Pembersihan Tumpahan Minyak? Sifat Absorpsi Intrinsik. *Sumber Energi*, 23(9), 831–843. <https://doi.org/10.1080/009083101316931906>

Lokanathan Manojkumar dkk. 2019 Mater. Res. Express 6 046507

DOI 10.1088/2053-1591/aaf919

Wenzel R. W., "Ketahanan permukaan padat terhadap pembasahan oleh air", *Kimia Industri & Teknik* 20 (1936) 988.

Zhou Xiangyu, Wang Feifei, Ji Yali, Weiting Chen Weiting, dan Wei Junfu *Ilmu Lingkungan & Teknologi* 2016 50 (7), 3860-3865 DOI: 10.1021/acs.est.5b06007

Lampiran

Tabel 1. Sudut kontak dan kemampuan retensinya selama 30 menit

Rasio (Mikro ke Nano)	0.2 : 0.3	0.3 : 0.2	0.25 : 0.25	0.4 : 0.1	Control
Sudut awal/ °	152	135	150	149	0
Hasil	superhydrophobic	hydrophobic	superhydrophobic	hydrophobic	hydrophilic
Setelah 30 menit/ °	125	42	37	22	0

Tabel 2. Pantulan

Rasio (Mikro ke Nano)	0.2 : 0.3	0.3 : 0.2	0.25 : 0.25	0.4 : 0.1	Control
Jumlah Pantulan	6	2	3	2	0

Tabel 3. Pemisahan Minyak

Rasio (Mikro ke Nano)	0.2 : 0.3	0.3 : 0.2	0.25 : 0.25	0.4 : 0.1
Jumlah Minyak Zaitun yang Digunakan / ml	9.10	9.06	8.90	9.03
Jumlah Air yang Digunakan / ml	9.31	9.70	9.43	9.48
Massa Spons Sebelum / g	0.50	0.69	0.52	0.42
Massa Spons Sesudah / g	7.14	7.39	6.74	6.06
Minyak Tersisa di Gelas Setelah Penyerapan / ml	3.50	1.75	3.50	4.50
Air Tersisa di Gelas Setelah Penyerapan / ml	8.50	9.00	8.15	8.00

Efisiensi Penyerapan Minyak / %	61.5%	80.7%	60.7%	50.2%
---------------------------------	-------	-------	-------	-------

*Kontrol tidak disertakan karena menyerap baik air maupun minyak.

Gambar 1. Tampilan Mikroskopis dari Rasio TiO_2

(a) 0,2:0,3 (Mikro terhadap Nano)

(b) 0,3:0,2 (Mikro terhadap Nano)

(c) 0,25:0,25 (Mikro terhadap Nano)

(d) 0,4:0,1 (Mikro terhadap Nano)

(e) Gumpalan TiO_2

Gambar 2. Hasil Uji Minyak setelah Spons dicelupkan ke dalam Rasio 1:1 (10 ml) antara Minyak dan Air

(a) 0,2:0,3 (Mikro terhadap Nano)

(b) 0,3:0,2 (Mikro terhadap Nano)

(c) 0,25:0,25 (Mikro terhadap Nano)

(d) 0,4:0,1 (Mikro terhadap Nano)

Gambar 3. Foto Sudut Kontak

(a) 0,2:0,3 (Mikro terhadap Nano)

(i) Sebelum – 152°

(ii) Sesudah – 125°

(b) 0,3:0,2 (Mikro terhadap Nano)
(i) Sebelum – 135°

(ii) Sesudah – 45°

(c) 0,25:0,25 (Mikro terhadap Nano)
(i) Sebelum – 150°

(ii) Sesudah – 37°

(d) 0,4:0,1 (Mikro terhadap Nano)
(i) Sebelum – 149°

(ii) Sesudah – 22°

(e) Kontrol

Gambar 4. Kode Program

```
#include <MeMCore.h>
#include <MeSmartCamera.h>
#include <Servo.h>

MeSmartCamera smartCamera(PORT1);
Servo servoMotor;

void setup() {
  smartCamera.begin();
  smartCamera.setMode(smartCamera.COLOR_BLOCK); /

  servoMotor.attach(9);
}

void loop() {
  smartCamera.updateResult();

  if (smartCamera.detectColorBlock(1)) {
    servoMotor.write(90);
  } else {
    servoMotor.write(180);
  }
}
```

Gambar 5. Foto Prototipe

(a) Tampak Atas Prototipe

(b) Tampak Depan Prototipe

Gambar 6. Hasil Pembelajaran Mesin

(a) Identifikasi minyak menggunakan pembelajaran mesin

(b) Identifikasi hanya minyak dan air

Gambar 7. Skimmer Minyak Tradisional

